

Горский Павел Владимирович
кандидат технических наук,
заведующий сектором методического
и информационного обеспечения мониторинга РИЭПП.
Тел. (495)917-86-66,
info@riep.ru

МЕТОДИКА ПРИНЯТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО РАЗВИТИЮ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

1. Введение и постановка задачи

Могут ли методы управленческого консалтинга принести пользу в условиях современного кризиса? Задайте этот вопрос менеджерам высшего звена и в большинстве случаев получите решительное «нет». Аргументы отрицания, как правило, сводятся к тому, что в таких условиях абсолютно невозможно делать прогнозы. А раз так, то ничего полезного «по науке» насчет стратегии получить невозможно и, стало быть, остается полагаться только на опыт и интуицию. В некоторой степени это правда. Но, как это часто бывает в жизни – это *не вся* правда, точнее *меньшая* часть правды! Оставшаяся большая часть заключается в том, что в прикладной дисциплине «Исследование операций» давно разработаны и успешно применяются на практике методы принятия стратегических решений именно *в условиях полной неопределенности* (см., например [1]).

Проблема в том, что мало знать о существовании инструмента, нужно *суметь* найти его и (главное!) *суметь* им воспользоваться. Даже если скрипка Страдивари лежит у вас дома, то какой от нее толк, если вы не умеете на ней играть?

Возвращаясь из музыкальной метафоры в консалтинг можно сказать, что в среде современных российских менеджеров существует целая *мифология* на счет этой ветви консалтинга! О проблемах восприятия современными менеджерами методов поддержки принятия решений и сопутствующих им мифах хорошо написал один из основоположников развития науки о принятии решений Олег Иванович Ларичев (с его мини-исследованием можно познакомиться, например, здесь [2]).

Развеивать мифы занятие, как правило, пустое и неблагодарное. Но делать это нужно. Поэтому, цель этой статьи – по возможности популярно изложить адаптацию основных идей теории принятия решений в условиях неопределенности к проблеме выбора наилучшей стратегии организации, действующей в условиях современного экономического кризиса.

Уточним термины и постановку задачи.

Назовем *периодом планирования* интервал времени, на который мы хотим создать план действий. Чаще всего это квартал, полгода, год.

Определенный набор возможных действий, которые может совершить организация, назовем *стратегией* и будем обозначать символом S .

Пример стратегии:

- сократить на 20 % выпуск продукта «А»;
- поменять поставщика «Б» на поставщика «В»;
- уменьшить зарплату сотрудников на 10 %;
- и т. п.

Определенный набор внешних факторов, которые не зависят от предприятия и изменение которых непредсказуемо, назовем *состоянием рынка*, и будем обозначать символом Z . Пример состояния:

- Курс доллара = 30 руб.;
- Спрос на продукт «А» = X ;
- Цена на сырье «Г» = Y ;
- и т. п.

Предположим, что выработка наиболее эффективной стратегии поручена некоей рабочей группе (РГ). Тогда эта группа, прежде всего, должна сформулировать все возможные разумные (с ее точки зрения) стратегии и все наиболее важные (с ее точки зрения) факторы состояния рынка. Разумеется – это проще сказать, чем сделать. Сразу возникает множество вопросов. Например:

- до какого уровня детализации должны быть доведены действия, составляющие стратегию?
- сколько действий включать в одну стратегию (10, 100, ...)?
- сколько внешних факторов учитывать?
- с каким шагом брать возможные изменения внешних факторов?
- и т. д.

Заметим, что перечисленные вопросы скорее технические, чем концептуальные. Цель же этой статьи – дать общее представление о методе выбора лучшей стратегии. Поэтому оставим решение указанных вопросов на усмотрение РГ и сосредоточимся на концептуальных моментах.

Назовем *выигрышем* определенную интегральную оценку состояния организации в том случае, если была применена стратегия S_j , и состояние рынка на конец периода планирования оказалось Z_j . Будем обозначать выигрыш буквой w .

Отметим, что выигрыш – важное (даже важнейшее!) понятие описываемого подхода. В экономических приложениях чаще всего в качестве выигрыша рассматривалась прибыль. Однако, в конце XX в. появилась тенденция считать важнейшей оценкой состояния предприятия не просто прибыль, а некий агрегат типа «прибыль + устойчивость предприятия», т. е. живучесть компании стали рассматривать как важнейшую характеристику наравне с прибылью (если не важнее!). Что толку от высокой прибыли, если предприятие имеет высокую вероятность банкротства? В конце XX в. бизнес-сообщество пришло к пониманию, что лучше снизить прибыль, если при этом становится возможным повысить уровень стабильности предприятия.

2. Формирование матриц выигрышей/рисков

Сведем все введенные понятия в следующую таблицу.

Стратегии	Состояния рынка	Z_1	Z_2	...	Z_m
S_1		w_{11}	w_{12}	...	w_{1m}
S_2		w_{21}	w_{22}	...	w_{2m}
...	
S_n		w_{n1}	w_{n2}	...	w_{nm}

Назовем эту таблицу «Таблица выигрышей».

Таким образом, будем считать, что рабочая группа сформулировала n стратегий и задала m состояний рынка.

Сразу возникает вопрос: как рассчитать выигрыши w_{ij} ?

Если бы выигрышем была только прибыль, то тогда понятно, что для расчета прибыли, соответствующей любой клетке таблицы, информации достаточно (точнее говоря, нужно выбирать стратегии и состояния так, чтобы ее было достаточно).

Но как рассчитать оценку в виде агрегата «прибыль плюс устойчивость»? В своей практике я выработал хороший метод получения такого агрегата. К сожалению, подробное его рассмотрение выходит за рамки этой статьи. Отмечу только, что мой метод основан на работах замечательного российского математика И. Б. Руссмана.

Идем дальше. Оказывается, что для выбора наилучшей стратегии таблицы выигрышей не достаточно. Нужна еще таблица рисков. К счастью, она легко получается из таблицы выигрышей. Делается это так. Добавим к таблице выигрышей снизу еще одну строку, которой дадим название S_{\max} . В клетки этой строки запишем максимальные выигрыши для каждого столбца. Обозначим их β_j . Например, β_5 – это максимальный выигрыш для 5-го столбца таблицы выигрышей, т. е. для состояния рынка Z_5 .

Теперь можно рассчитать таблицу рисков:

Стратегии	Состояния рынка	Z_1	Z_2	...	Z_m
S_1		r_{11}	r_{12}	...	r_{1m}
S_2		r_{21}	r_{22}	...	r_{2m}
...	
S_n		r_{n1}	r_{n2}	...	r_{nm}

Здесь $r_{ij} = \beta_j - w_{ij}$.

Можно сказать, что здесь риск содержательно есть разница между максимальным и фактическим выигрышем. Иными словами, выбирая определенную стратегию, мы рискуем недополучить выигрыш, если случится такое состояние рынка, при котором реальный выигрыш будет меньше максимально возможного.

3. Выбор наилучшей стратегии

Для рассматриваемой модели принятия решения в исследовании операций правила выбора наилучшей стратегии принято называть «критериями». В описываемой ситуации я рекомендую применять 2 критерия: Сэвиджа и Гурвица.

Содержательно первый из них рекомендует выбирать ту стратегию, при которой величина риска в наихудших условиях минимальна, т. е. формула критерия опирается на матрицу рисков.

Формула критерия Гурвица опирается на матрицу выигрышей. При этом, «устроен» он более сложно. В состав критерия входит так называемый «коэффициент оптимизма/пессимизма». Значение критерия выбирается лицом, принимающим решение произвольно, и выражает его субъективную склонность к уровню оптимизма при оценке ситуации. Значение коэффициента выбирается между нулем и единицей.

При значении коэффициента, равном 1, критерий Гурвица совпадает с еще одним известным критерием – критерием Вальда, который иногда называют «критерием крайнего пессимизма». Этот критерий рекомендует выбирать стратегию, гарантирующую максимальный выигрыш в наихудшем случае.

При значении коэффициента, равном 0, критерий Гурвица превращается в критерий «крайнего оптимизма», предлагающий выбирать стратегию, обеспечивающую наибольший выигрыш при наиболее благоприятном исходе.

При значении коэффициента между нулем и единицей получаем нечто среднее между описанными крайностями. Чем опаснее ситуация, чем больше мы хотим подстраховаться, тем ближе к единице нужно выбирать значение коэффициента. В своей практике я чаще всего применяю 2 значения коэффициента: 0,4 и 0,6.

В результате применения критериев, получаем три наилучшие (с «точки зрения» критериев) стратегии. Обозначим их так:

1. Стратегия А (результат критерия Сэвиджа);
2. Стратегия В (результат критерия Гурвица с коэфф. 0,4);
3. Стратегия С (результат критерия Гурвица с коэфф. 0,6).

Далее естественно поступить по правилу «большинства голосов». Если большинство критериев указывает на («голосует» за) некую стратегию, то есть веское основание выбрать ее в качестве наилучшей. Если все три стратегии оказались разными (что встречается реже), то с сожалением приходится констатировать, что ситуация крайне сложная и рассматриваемый подход не принес полезного результата.

Литература

1. *Вентцель Е. С.* Исследование операций: задачи, принципы, методология. §28 «Задачи теории статистических решений». М.: Наука, Главная редакция физ-мат. литературы, 1980.
2. Электронный ресурс – <http://www.pavel.gorskiy.ru/Articles/Dmss/d0.html>.